

Titel: Sensibilisierung der Fachpersonen des externen Versorgungssystems für Glücksspielsuchtspezifische Probleme

Title: Awareness of gambling addiction related problems among professionals of the social services

Autoren: Suzanne Lischer, Jörg Häfeli und Simone Villiger

Institution: Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Schlüsselwörter:

- Beratung
- externes Versorgungssystem
- Glücksspielsucht
- Früherkennung
- Prävention

Keywords:

- counselling
- social services
- gambling addiction
- early detection
- prevention

Anzahl Worte (Textteil): 2'667

Anzahl Zeichen mit Leerzeichen (Textteil): 20'865

Anschrift:

Suzanne Lischer
Wertstrasse 1
6000 Luzern
suzanne.lischer@hslu.ch
T: 0041 41 367 48 35
F: 0041 41 367 48 49

Datum: 9. Oktober 2013

Nummer der Fassung: 2. Fassung

Zusammenfassung

Fragestellung

Nur ein kleiner Teil der Personen mit einem problematischen Glücksspielverhalten wendet sich an eine spezialisierte Beratungsstelle. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass ein Teil der betroffenen Personen Unterstützung von Fachpersonen ausserhalb der Suchthilfe in Anspruch nimmt. Voraussetzung, dass die Fachpersonen eine Glücksspielsucht frühzeitig erkennen, ist jedoch, dass sie in Bezug auf die Glücksspielproblematik sensibilisiert sind. Deshalb interessiert, inwieweit Fachpersonen des externen Versorgungssystems für die Thematik der Glücksspielsucht sensibilisiert sind.

Methodik

Es wurde eine Online-Befragung mit Personen des externen Versorgungssystems durchgeführt.

Ergebnisse

Das Phänomen der glücksspielsuchtspezifischen Problematik nimmt im beruflichen Alltag der Fachpersonen aus dem externen Versorgungssystem eine kleine Rolle ein. Es besteht jedoch der Bedarf nach Sensibilisierungsmassnahmen.

Schlussfolgerungen

Das externe Versorgungssystem ist eine wichtige Ressource in der Versorgungslandschaft von Personen mit glücksspielsuchtspezifischen Problemen. Um dieses Potential nutzen zu können, braucht es Schulungsmassnahmen mit Fokus auf die Früherkennung von glücksspielsuchtbezogenen Problemen sowie ein Schnittstellenmanagement zu den Suchtfachstellen.

Abstract

Aims

It is well known that only a small proportion of people with a problematic gambling behaviour turns to specialised counselling centres. It can be assumed, however, that some of these people have contact with professional institutions due to game addiction related problems. These professionals could diagnose a gambling addiction. A precondition therefore is that these professionals have knowledge on gambling addiction. Therefore, we are interested in knowing whether the professionals of the social services are sensitized to this issue.

Methods

We conducted an online-survey among professionals of the social services.

Results

Problems related to gambling addiction play a small role in the work life of professionals of the social services. There is, however, a demand for measures to sensitize them for this issue.

Conclusions

Professionals of the social services can be seen as an important resource for people with gambling addiction related problems. To tap the full potential, courses of instruction with a focus on detection symptoms for gambling addiction related problems and a management of the interface to the addiction counsellor centres are necessary.

1. Einführung

Die Versorgungssituation von Menschen mit Glücksspielsuchtspezifischen Problemen wird in der Schweiz als ausreichend eingeschätzt (Häfeli & Schneider 2003; Künzi et al. 2009). Ein zentrales Problem bei der Beratung und Behandlung von Personen mit einem problematischen oder pathologischen Spielverhalten ist jedoch, dass sich nur ein kleiner Teil von ihnen an eine spezialisierte Beratungsstelle wendet (Bischof et al. 2012; Meyer et al. 2011; Laging 2009). Wie die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) in ihrer auf der Schweizerischen Gesundheitsbefragung (SGB) 2007 basierenden Prävalenzstudie festhält (ESBK 2009), gaben in der SGB weniger als 0.1% der Befragten an, im Zusammenhang mit Spielproblemen Hilfe gesucht zu haben. Der Grund dafür kann in den Barrieren gesehen werden, welche von Menschen mit problematischem oder pathologischem Spielverhalten im Vergleich zu anderen Suchtkranken in besonders ausgeprägtem Maße zu überwinden sind (Hodgins & El-Guebalay 2000). Entscheidende Determinanten, die einen Hilfeprozess fördern oder blockieren können, sind der Wunsch, das Problem selbst in den Griff zu bekommen, die Scham, das Empfinden von Stigma, die fehlende Bereitschaft, das Problem anzuerkennen, Hemmungen, über persönliche Probleme zu sprechen, mangelndes Wissen über bestehende Angebote sowie Befürchtungen, dass die Beratung möglicherweise nicht die erwünschte Wirkung zeigen würde (Suurvali et al. 2009: 417).

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass ein Teil der Problemspieler/-innen aufgrund von Problematiken, die mit der Glücksspielsucht im Zusammenhang stehen (dies können Probleme mit einem finanziellen, psychischen oder sozialen Ursprung sein), Beratungen oder andere professionelle Hilfestellungen ausserhalb der Suchthilfe in Anspruch nimmt (Künzi et al. 2004). Die Fachpersonen entsprechender Institutionen könnten eine Glücksspielsucht folglich frühzeitig erkennen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sie über die Problematik der Glücksspielsucht Bescheid wissen. Das Ziel der diesem Artikel zugrunde liegenden Studie war es deshalb, zu eruieren, inwieweit das externe Versorgungssystem, worunter das nicht auf Sucht spezialisierte Beratungssystem (Sozialdienste, regionale Arbeitsvermittlungsstellen und Schuldenberatungsstellen) sowie Personalabteilungen von grösseren Unternehmungen verstanden werden, für die Thematik der Glücksspielsucht sensibilisiert ist. Dies ist gemäss unseren Wissens das erste Mal, dass eine Studie in der Schweiz den Fokus auf diese Thematik richtet.

Der vorliegende Artikel zeigt auf, inwiefern Fachpersonen aus dem externen Versorgungssystem in ihrem beruflichen Alltag mit Glücksspielsuchtspezifischen Problemen konfrontiert werden, anhand welcher Merkmale die Fachpersonen die Glücksspielsuchtspezifischen Probleme erkennen, wie die Fachpersonen auf Glücksspielsuchtspezifische Probleme reagieren, ob sich die Fachpersonen aus

dem externen Versorgungssystem als ausreichend geschult einschätzen, um suchtspezifische – und im Speziellen auch Glücksspielsuchtspezifische Probleme – frühzeitig zu erkennen und inwiefern bei den Fachpersonen das Bedürfnis nach Schulungsangeboten besteht, um (Glücksspiel-)suchtspezifische Probleme von Betroffenen frühzeitig erkennen zu können.

2. Methodik

2.1 Design

Es wurde eine explorative, (teil-)standardisierte Online-Befragung durchgeführt. Sie richtete sich an das externe Versorgungssystem in der Deutschschweiz: an Personalabteilungen (PA) von Unternehmungen, welche mehr als 400 Mitarbeitende beschäftigen, an regionale Arbeitsvermittlungsstellen (RAV), an grössere Sozialdienste (SD) und an Schuldenberatungsstellen (SB). Der Grund für die Einschränkung auf Unternehmungen mit mehr als 400 Personen ist, dass diese in der Regel eine eigene Personalabteilung haben, was bei kleineren Unternehmungen vergleichsweise selten der Fall ist.

2.2 Instrument

Der Online-Fragebogen, welcher mit dem Programm Zask erstellt wurde, enthält mehrheitlich geschlossene Fragen. Gefragt wurde nach demografischen Angaben und Informationen zur beruflichen Tätigkeit, sowie nach:

- der Häufigkeit der Konfrontation der Fachperson mit Spielsuchtspezifischen Problemen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit
- der Art und Weise, wie die Fachperson auf diese Problematik aufmerksam wurde
- der Art und Weise, wie diese Problematik durch die Fachperson erkannt wurde
- der Reaktion der Fachperson und der betroffenen Person auf das Erkennen dieser Problematik
- den durch die Fachperson eingeleiteten Massnahmen
- bereits durch die Fachperson besuchten Schulungen im Bereich Sucht
- dem Bedarf der Fachperson für weitere Schulungen im Bereich Sucht

2.3 Durchführung

Mittels Internetrecherche und Emailanfragen bei Behörden wie den Kantonalen Sozialämtern oder den Ämtern für Arbeit und Wirtschaft wurden die im Kapitel 2.1 angeführten Institutionen mit den

entsprechenden Emailadressen systematisch erhoben. Die aus dieser Recherche resultierte Liste umfasste 383 Institutionen: 201 Personalabteilungen von grösseren Unternehmungen, 69 regionale Arbeitsvermittlungsstellen, 93 Sozialdienste und 20 Schuldenberatungsstellen.

Die Anfrage wurde am 21. Mai 2012 versandt. In einer kurzen Email wurden die Fachpersonen gebeten, an der Befragung teilzunehmen. Der Emailtext informierte über den Zweck der Befragung und sicherte den Fachpersonen Anonymität zu. Die Fachpersonen gelangten über einen in der Email enthaltenen Link zum Fragebogen. Der Zugriff war vier Wochen lang möglich. Zwei Wochen nach Versand der Anfrage wurde eine Erinnerungsmail verschickt.

Der kurze Befragungszeitraum von vier Wochen ergibt sich dadurch, dass die Umfrage aus zwei Teilen bestand. Der erste Teil beinhaltete die in diesem Manuskript ausgewerteten Fragen, der zweite Teil umfasste Fragen zu einer Spielsucht-Plakatkampagne, die von einem anderen Forschungsbüro evaluiert worden sind. Da sich beide Fragenkomplexe an exakt dasselbe Zielpublikum richteten, wurde es als sinnvoll erachtet, die Befragungen zusammen zu legen, sodass dieselben Fachpersonen nicht in kürzester Zeit zwei Mal angeschrieben werden. Da die Befragung zu der Plakatkampagne nur während deren Laufzeit Sinn machte, wurde der Befragungszeitraum auf vier Wochen beschränkt.

2.4 Rücklaufquote

Insgesamt haben 86 Personen den Fragebogen ausgefüllt. Das entspricht einer Gesamtrücklaufquote von 23%, wobei die Quote je nach Art der Institution variierte: Sie lag bei den Sozialdiensten bei 31%, bei den Schuldenberatungsstellen bei 25%, bei den regionalen Arbeitsvermittlungsstellen bei 26% und bei den Personalabteilungen bei 17%. Dies ist im Vergleich zum wissenschaftlichen Standard, der eine Rücklaufquote von mindestens 80% vorsieht, tief, bei Online-Umfragen, welche mittels Email verschickt werden, jedoch nicht ungewöhnlich (Cobanoglu et al. 2001; Maurer & Jandura 2009).

2.5 Datenanalyse

Aufgrund der niedrigen Fallzahlen wurde in der vorliegenden Untersuchung auf die Anwendung von Teststatistiken verzichtet und statt dessen ein exploratives Vorgehen gewählt. Dabei wurden die Häufigkeitstabellen sorgfältig nach Trends und stark abweichenden oder extremen Werten durchsucht und es wurde nach plausiblen Erklärungen dafür gesucht.

3. Ergebnisse

3.1 Beschreibung der Stichprobe

Von den 86 Fachpersonen, die an der Befragung teilgenommen haben, sind 43% weiblich und 57% männlich. 39% arbeiten in einer Personalabteilung eines grösseren Unternehmens, 34% in einem Sozialdienst, 21% in einer Schuldenberatungsstelle und 6% in einer regionalen Arbeitsvermittlungsstelle. 35% sind in der Beratung tätig, 35% haben eine leitende Funktion, 22% arbeiten im Bereich Human Resources und 5% in der Administration. Drei Personen (3% der Teilnehmenden) üben eine andere Funktion aus. Es handelt sich hierbei um einen Arzt, einen Marketingspezialist sowie einen Projektleiter aus dem Human Resources Bereich. 38% arbeiten zwischen null bis fünf Jahren in der angeführten Institution, 49% zwischen sechs bis zwanzig Jahren und 13% mehr als 21 Jahre.

3.2 Konfrontation mit Glücksspielsucht

47% der Fachpersonen wurden bereits einmal im Rahmen ihrer Tätigkeit mit glücksspielsuchtspezifischen Themen konfrontiert. Der Anteil variiert jedoch je nach Art der Institution, in welcher die Fachpersonen tätig sind. Während es bei den Sozialdiensten und den Schuldenberatungsstellen 72% bzw. 80% waren, waren es bei den regionalen Arbeitsvermittlungsstellen 22% und den Personalabteilungen 32%, wobei angefügt werden muss, dass die Prozentzahlen bei den Schuldenberatungsstellen auf kleinen Zahlen beruhen und deshalb nur mit Vorsicht zu interpretieren sind.

Wird nach Funktion differenziert (siehe Tabelle 1), wird ersichtlich, dass insbesondere Berater/-innen (53%), aber auch Fachpersonen in Leitungsfunktionen (43%) bereits mit glücksspielsuchtspezifischen Fragen konfrontiert wurden.

- hier etwa Tab. 1 -

Von den 40 Fachpersonen, die angeben, bereits einmal im Rahmen ihrer Tätigkeit mit glücksspielsuchtspezifischen Problemen konfrontiert worden zu sein, waren 40% bisher einmal damit konfrontiert, 53% zwei bis fünf Mal und 7% mehr als fünf Mal. In Schuldenberatungsstellen und regionalen Arbeitsvermittlungsstellen gaben alle Fachpersonen an, dass sie bereits mehrmals mit glücksspielsuchtspezifischen Themen konfrontiert waren. In diesen Institutionen scheint diese Problematik häufiger aufzutreten als in Sozialdiensten und Personalabteilungen. Zwischen den verschiedenen Funktionen zeigen sich im Zusammenhang mit der Anzahl Konfrontationen hingegen keine wesentlichen Unterschiede.

3.3 Erkennen der Glücksspielsucht

Tabelle 2 bezieht sich nicht auf die Anzahl Teilnehmende (also die 40 Befragten, die bereits einmal mit der Glücksspielsuchtproblematik konfrontiert waren), sondern auf die Anzahl Antworten (64 Antworten von 40 Befragten, da Mehrfachantworten möglich waren). Sie zeigt auf, dass es weniger häufig vorkam, dass die Fachperson selber auf die glücksspielsuchtspezifischen Probleme der Klientin oder des Klienten bzw. des oder der Mitarbeitenden aufmerksam wurde, als dass die betroffene Person von sich aus informiert oder dass die Fachperson durch Dritte (Arbeitgeber, Familie, etc.) informiert wurde.

- hier etwa Tab. 2 -

Das am häufigsten erwähnte Erkennungsmerkmal der Glücksspielsucht ist gemäss Tabelle 3 finanzielle Probleme, gefolgt von familiären Problemen. Weniger oft wurden psychische Probleme sowie Probleme bei der Arbeit als Erkennungsmerkmal genannt.

- hier etwa Tab. 3 -

Auffällig ist, dass Fachpersonen aus dem Human Resources Bereich finanzielle Probleme angeben und nicht auf Probleme bei der Arbeit verweisen (siehe Tabelle 4).

- hier etwa Tab. 4 -

3.4 Reaktion der betroffenen Person und ergriffene Massnahmen

90% der Fachkräfte aus dem externen Versorgungssystem fragen in der Regel erst nach konkreten Hinweisen nach, ob jemand Glücksspielprobleme hat. 9% der Fachkräfte fragt nie und 1% immer.

Aus Tabelle 5 ist ersichtlich, dass die 40 Fachpersonen, die bereits einmal mit glücksspielsuchtspezifischen Problemen konfrontiert waren, angeben, dass die betroffenen Personen – einmal darauf angesprochen – das Glücksspielsuchtproblem mehrheitlich nicht abstreiten.

- hier etwa Tab. 5 -

Zwischen den verschiedenen Funktionen können bezüglich der Reaktion auf das Erkennen der Glücksspielsucht keine Unterschiede festgestellt werden.

- hier etwa Tab. 6 -

Tabelle 6, welche sich auf die Anzahl Antworten und nicht auf die Anzahl Personen bezieht, weist aus, dass die am häufigsten ergriffenen Massnahme der Fachpersonen die Weiterweisung der betroffenen Person an eine spezialisierte Suchtfachstelle ist sowie die Vermittlung von Informationen (bspw. Broschüre mit Kontaktadresse).

3.5 Schulung zu suchtspezifischen Problemen

Insgesamt wurde knapp die Hälfte der Fachpersonen, die an der Befragung teilgenommen haben, bereits zu suchtspezifischen Themen geschult. Der Anteil variiert jedoch je nach Funktion. Am häufigsten wurden Fachpersonen einer Regionalen Arbeitsvermittlungsstelle (67%) sowie Fachkräfte von Personalabteilungen (53%) bereits geschult. Dagegen haben nur 38% der Fachpersonen in den Sozialdiensten und 20% der Fachpersonen in Schuldenberatungsstellen eine entsprechende Schulung absolviert. Wie eine separate, hier nicht angeführte Analyse zeigt, gibt es in Bezug auf die Häufigkeit bereits absolvierter Schulungen zum Thema Sucht keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Funktionen.

Tabelle 7 weist aus, dass es sich bei den absolvierten Weiterbildungen in Sozialdiensten, Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen und Personalabteilungen vor allem um interne obligatorische oder individuelle Schulungsanlässe handelt. In Schuldenberatungsstellen hingegen handelt es sich eher um finanzielle Beiträge oder Stundengutschriften.

- hier etwa Tab. 7 -

Aus Tabelle 8 wird ersichtlich, dass Berater/-innen und Fachpersonen in Leitungsfunktionen am häufigsten eine obligatorische Weiterbildung absolvieren, während es sich bei den Fachpersonen aus dem Bereich Human Resources um individuelle Weiterbildungen handelt.

- hier etwa Tab. 8 -

Tabelle 9, welche sich auf die Anzahl Antworten bezieht, zeigt auf, dass die Fachpersonen Sensibilisierungsmassnahmen begrüessen würden. 38% geben an, dass sie eine Checkliste mit Indikatoren zur Früherkennung von glücksspielsuchtgefährdeten Personen als hilfreiche Massnahme in ihrem beruflichen Alltag betrachten. Am zweit- und dritthäufigsten werden Schulungen und individuelle Weiterbildungen genannt.

- hier etwa Tab. 9 -

Tabelle 10 weist aus, dass die Idee einer Checkliste mit Indikatoren zur Früherkennung von glücksspielsuchtgefährdeten Personen bei allen Fachpersonen grossen Anklang findet.

4. Diskussion

Knapp die Hälfte der Fachpersonen, die an der Umfrage teilgenommen haben, wurden bereits mit Glücksspielsucht konfrontiert. Auf den ersten Blick erscheint diese Quote hoch. Jedoch muss angefügt werden, dass die befragten Fachpersonen zum Teil langjährige Berufserfahrung aufweisen. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass vor allem jene Fachpersonen an der Umfrage teilgenommen haben, die sich für dieses Thema interessieren, weil sie bereits einmal im Rahmen ihrer Berufstätigkeit mit dem Thema konfrontiert worden sind. Aufgrund dieser beiden Relativierungen kann festgestellt werden, dass glücksspielsuchtspezifischen Problemen im beruflichen Alltag der Fachpersonen aus dem externen Versorgungssystem eine marginale Bedeutung zukommt. Dieser Befund muss im Kontext der empirischen Evidenz betrachtet werden, wonach die Glücksspielsucht-Prävalenz in der Bevölkerung als gering einzustufen ist. Allgemein wird in der Schweiz von einer Jahresprävalenz von 0.8% für Problemspieler/-innen und von 0.5% für pathologische Spieler/-innen ausgegangen (Bondolfi et al. 2008).

Welches sind die glücksspielsuchtspezifischen Probleme, welche die problematischen sowie die pathologischen Spieler/-innen veranlassen, Hilfe bei Fachpersonen aus dem externen Versorgungssystem zu suchen? Finanzielle Probleme sind das am häufigsten genannte Erkennungsmerkmal von Glücksspielsucht, gefolgt von familiären und psychischen Problemen. Dies stimmt mit den gängigen Erkenntnissen aus der Suchtforschung überein (Künzi et al. 2009, Meyer & Bachmann 2005). In etwa einem Drittel der Fälle wurden die Fachpersonen von der betroffenen Person selber auf die glücksspielsuchtspezifischen Probleme aufmerksam gemacht und in 30% wurden die Fachpersonen durch Dritte in Kenntnis gesetzt. Dieses Ergebnis ist vor dem Hintergrund der empirischen Evidenz, wonach sich Spielsüchtige kaum an suchtspezifische Beratungsstellen wenden (Bischof et al. 2012; Meyer et al. 2011; Laging 2009), von grosser Bedeutung. Denn dieser Befund bestätigt die eingangs erwähnte Annahme, dass sich Personen mit glücksspielsuchtbezogenen Problemen zwar nicht an spezialisierte Beratungsstellen wenden, ihre mit der Glücksspielsucht zusammenhängenden Probleme aber mit Fachpersonen aus dem externen Versorgungssystem besprechen, sodass die Fachpersonen aus diesen Institutionen die Glücksspielsucht frühzeitig erkennen könnten.

Mit wenigen Ausnahmen sprachen die Fachpersonen die betroffenen Personen nach entsprechenden Hinweisen auf mögliche glücksspielsuchtspezifischen Probleme an. Die Befunde zeigen zudem auf, dass die Fachpersonen die Möglichkeit, die betroffenen Personen an

spezialisierte Suchtfachstellen zu vermitteln bzw. Kontaktinformationen weiterzugeben, nutzen. Daraus kann geschlossen werden, dass die Schnittstelle zwischen dem externen Versorgungssystem und den spezialisierten Suchtberatungsstellen gut ausgestaltet ist.

Die Beratung von suchtspezifischen Problemen stellt nicht das Kerngeschäft von Fachpersonen aus dem externen Versorgungssystem dar. Entsprechend kann nicht der Anspruch erhoben werden, dass diese über ein fundiertes Wissen über Glücksspielsucht verfügen. Wichtig ist, dass die Fachpersonen suchtspezifische Probleme als solche erkennen und wissen, wohin sie sich wenden können. Fachpersonen, welche an der Befragung teilgenommen haben, gaben an, dass sie entsprechende Schulungen, Weiterbildungen, aber auch Instrumente wie die Checkliste mit Indikatoren zur Früherkennung von glücksspielsuchtgefährdeten Personen begrüßen würden. Nichtsdestotrotz sollte bei Personen mit glücksspielsuchtspezifischen Problemen (und oft vorhandenen Komorbiditäten) die Weiterweisung im Vordergrund stehen. Indem etwa Informationen über spezialisierte Beratungsstellen vermittelt werden oder bei der Kontaktaufnahme Unterstützung geboten wird, kommt dem externen Versorgungssystem eine wichtige Brückenfunktion zu. Es ist als wichtige Ressource zu betrachten und auszubauen.

Zum Schluss muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass die hier vorgelegte Studie aufgrund der tiefen Fallzahlen nicht den Anspruch auf Repräsentativität erheben kann. Sie verdeutlicht jedoch den Bedarf an weiterführender Forschung, wie die Schnittstelle zwischen externem Versorgungssystem und spezialisierten Beratungsstellen optimiert werden kann und welche Massnahmen zu ergreifen sind, damit problematische und pathologische Spieler/-innen frühzeitig erkannt werden können.

Schlussfolgerungen/Vorschläge für die Praxis

- Es ist bekannt, dass sich Personen mit glücksspielsuchtspezifischen Problemen kaum an Suchtfachstellen wenden. Das externe Versorgungssystem ist somit als wichtige Ressource in der Versorgungslandschaft von Personen mit glücksspielsuchtspezifischen Problemen anzusehen.
- Es besteht ein Bedarf nach Schulungsmassnahmen, welche die Fachpersonen aus dem externen Versorgungssystem bezüglich glücksspielsuchtspezifischer Probleme sensibilisieren. Die Massnahmen sollten knapp gehalten werden und wenig Arbeitszeit der Fachpersonen in Anspruch nehmen.
- Der Fokus solcher Schulungsmassnahmen sollte zum einen auf Erkennungsmerkmale für glücksspielsuchtspezifische Probleme gerichtet werden und zum anderen Vorschläge beinhalten, wie das Schnittstellenmanagement zu den Suchtfachstellen optimal ausgestaltet werden kann.

Literaturverzeichnis

- Bischof, A., Meyer, C., Bischof, G., Kastirke, N., John, U. & Rumpf, J.-H. (2012). Inanspruchnahme von Hilfen bei pathologischem Glücksspielen. Befunde der PAGE-Studie. *Sucht*, 58(6), 369 – 377.
- Bondolfi, G., Jermann, F., Ferrero, F., Zullino, D. & Osiek, C. (2008). Prevalence of pathological gambling in Switzerland after the opening of casinos and the introduction of new preventive legislation. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 117, 236-239.
- Cobanoglu, C., Warde, B. & Moreo, P. J. (2001): A comparison of mail, fax and web-based survey methods. *International Journal of Market Research*, 43, 441-452.
- Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) (2009). *Glücksspiel: Verhalten und Problematik in der Schweiz*. Schlussbericht im April 2009, Bern.
- Häfeli, J., Schneider, C. (2003). *Versorgungssituation von Glücksspielsüchtigen in der Schweiz – Eine Bestandesaufnahme 2003*. Luzern.
- Hodgins, D. & El-Guebaly, N. (2000). Natural and treatment-assisted recovery from gambling problems: A comparison of resolved and active gamblers. *Addiction*, 95(5), 777 - 789.
- Laging, M. (2009). Die Inanspruchnahme formeller Hilfen durch Menschen mit problematischem oder pathologischem Glücksspielverhalten. *Suchttherapie*, 10(2), 68-74.
- Maurer, M. & Jandura, O. (2009): Masse statt Klasse? Einige kritische Anmerkungen zu Repräsentativität und Validität von Online-Befragungen. In N. Jakob, H. Schoen & T. Zerback (Hrsg.), *Sozialforschung im Internet* (S. 61-73). Wiesbaden.
- Meyer, G. & Bachmann, M. (2005). *Spielsucht. Ursachen und Therapie*. Heidelberg: Springer Verlag.
- Meyer, C., Rumpf, H.-J., Kreuzer, A. et al. (2011). *Pathologisches Glücksspielen und Epidemiologie (PAGE): Entstehung, Komorbidität, Remission und Behandlung. Endbericht*. Zugriff am 8.3.2012 unter http://www.landesfachstelle-gluecksspielsucht-nrw.de/pdf/PAGE_Kurzbericht_2.pdf
- Künzi, K., Fritschi, T. & Egger, T. (2004). *Glücksspiel und Spielsucht in der Schweiz. Empirische Untersuchung von Spielpraxis, Entwicklung, Sucht und Konsequenzen*. Büro BASS, Bern.
- Künzi, K., Fritschi, T., Oesch, T., Gehrig, M. & Julien, N. (2009). *Soziale Kosten des Glücksspiels in Casinos. Studie zur Erfassung der durch die Schweizer Casinos verursachten sozialen Kosten*. Büro BASS, Bern.
- Suurvali, H., Cordingley, J., Hodgins, D. C. & Cunningham, J. (2009). Barriers to seeking help for gambling problems: a review of the empirical literature. *Journal of Gambling Studies*, 25(3), 407-24.

Kurzvita

Suzanne Lischer

- 1975 in Lausanne (CH) geboren
- 2001 Studium der Sozialen Arbeit in Bern
- 2008 Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften in Fribourg
- seit 2011 Dozentin und Projektleiterin an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
- 2013 Promotion an der Freien Universität Berlin

Jörg Häfeli

- 1955 in Burgdorf (CH) geboren
- 1976 Studium der Sozialen Arbeit in Basel
- 2001 Studium der Organisationsentwicklung in Wien
- seit 1998 Hochschuldozent und Professor u.a. mit Schwerpunkt Glücksspiel

Simone Villiger

- 1978 in Zug (CH) geboren
- 2007 Studium der Sozialwissenschaften in Zürich
- 2009 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
- seit 2013 Senior Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Deklaration möglicher Interessenkonflikte

Die vorliegende Studie wurde hauptsächlich durch das Mandat Interkantonales Programm Glücksspielsuchtprävention der Nordwest- und Innerschweiz, vertreten durch Sucht Schweiz, finanziert. Die korrespondierenden Autoren versichern, dass sie jederzeit unabhängig in der Wahl der Forschungsfragen, der Forschungsmethoden und der Darstellung der Resultate waren.

Tabelle 1: Konfrontation mit glücksspielsuchtspezifischen Themen, nach Funktion (N=86)

	Berater/-in	Leitung	Human Resources	Andere	Gesamt
Ja	53%	43%	37%	43%	47%
Nein	43%	50%	63%	68%	51%
Weiss nicht	4%	4%	0%	0%	2%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 2: Art und Weise, wie Fachperson auf die Glücksspielsuchtspezifischen Probleme aufmerksam wurde, nach Institution (N=64)

	SD	SB	RAV	PA	Gesamt
Ich wurde darauf aufmerksam	20%	12%	20%	25%	20%
Info durch betroffene Person	29%	50%	60%	38%	36%
Info durch Dritte (z.B. Familie)	34%	26%	20%	25%	30%
Info durch andere Stelle	17%	12%	0%	6%	12%
Anderes*	0%	0%	0%	6%	2%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%

*Legende: SD = Sozialdienst, SB = Sozialberatungsstelle, RAV = Regionale Arbeitsvermittlungsstelle, PA = Personalabteilung, * = Auswirkung auf Leistung und Verhalten am Arbeitsplatz*

Tabelle 3: Erkennungsmerkmale der Glücksspielsucht, nach Institution (N=90; Mehrfachantworten möglich)

	SD	SB	RAV	PA	Gesamt
Finanzielle Probleme	43%	33%	45%	49%	43%
Psychische Probleme	13%	17%	11%	17%	15%
Familiäre Probleme	33%	33%	33%	17%	29%
Probleme bei der Arbeit	9%	17%	11%	17%	12%
Anderes*	2%	0%	0%	0%	1%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%

*Legende: SD = Sozialdienst, SB = Sozialberatungsstelle, RAV = Regionale Arbeitsvermittlungsstelle, PA = Personalabteilung, * = Probleme unter Kollegen*

Tabelle 4: Erkennungsmerkmale der Glücksspielsucht, nach Funktion (N=90; Mehrfachantworten möglich)

	Berater/-in	Leitung	Human Resources	Andere	Gesamt
Finanzielle Probleme	41%	41%	64%	38%	43%
Psychische Probleme	14%	12%	18%	25%	15%
Familiäre Probleme	35%	29%	18%	12%	29%
Probleme bei der Arbeit	8%	18%	0%	25%	12%
Anderes*	2%	0%	0%	0%	1%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%

*Legende: * = Probleme unter Kollegen*

Tabelle 5: Reaktion auf das Erkennen der Glücksspielsucht, nach Institution (N=40)

	SD	SB	RAV	PA	Gesamt
Person bestätigte Probleme	71%	100%	75%	73%	75%
Person stritt Probleme ab	19%	0%	25%	18%	18%
Nicht angesprochen	10%	0%	0%	9%	7%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%

Legende: SD = Sozialdienst, SB = Sozialberatungsstelle, RAV = Regionale Arbeitsvermittlungsstelle, PA = Personalabteilung

Tabelle 6: Ergriffene Massnahmen, nach Institution (N=65; Mehrfachantworten möglich)

	SD	SB	RAV	PA	Gesamt
Weiterweisung an Suchtberatung	32%	45%	66%	25%	36%
Vermittlung von Informationen	29%	33%	34%	25%	29%
Keine Massnahmen	9%	0%	0%	6%	6%
Thematisierung an Teamsitzung	9%	0%	0%	0%	5%
Kontaktaufnahme mit Fachstelle	12%	22%	0%	25%	15%
Anderes*	9%	0%	0%	19%	9%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%

*Legende: SD = Sozialdienst, SB = Sozialberatungsstelle, RAV = Regionale Arbeitsvermittlungsstelle, PA = Personalabteilung, * = Mit Person diskutiert, Behandlungsvereinbarung (Verpflichtung Bezug Suchtberatung oder spezialisierte Therapeuten), war Klient einer Arbeitskollegin, Finanzverwaltung, finanzielle Unterstützung, Schulden saniert*

Tabelle 7: Art der Weiterbildung/Schulung zu einem suchtspezifischen Thema, nach Institution (N=42)

	SD	SB	RAV	PA	Gesamt
Obligatorische interne Schulung	55%	0%	58%	11%	36%
Individuelle interne Weiterbildung	9%	0%	42%	50%	36%
Finanz. Beitrag / Stundengutschrift	27%	100%	0%	22%	19%
Anderes*	9%	0%	0%	17%	9%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%

*Legende: SD = Sozialdienst, SB = Sozialberatungsstelle, RAV = Regionale Arbeitsvermittlungsstelle, PA = Personalabteilung, * = Externe individuelle Weiterbildung, Ausbildung zur HR-Fachfrau, Hochschule Luzern, externer Kurs*

Tabelle 8: Art der Weiterbildung/Schulung zu einem suchtspezifischen Thema, nach Funktion (N=42)

	Berater/-in	Leitung	Human Resources	Andere	Gesamt
Obligatorische interne Schulung	47%	50%	9%	0%	36%
Individuelle interne Weiterbildung	27%	36%	46%	50%	36%
Finanz. Beitrag / Stundengutschrift	20%	14%	27%	0%	19%
Anderes*	6%	0%	18%	50%	9%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%

*Legende: * = Externe individuelle Weiterbildung, Ausbildung zur HR-Fachfrau, Hochschule Luzern, externer Kurs*

Tabelle 9: Sensibilisierungsmöglichkeiten, nach Institution (N=155; Mehrfachantworten möglich)

	SD	SB	RAV	PA	Gesamt
Schulungen	28%	27%	30%	20%	25%
Individuelle interne Weiterbildung	33%	27%	27%	38%	34%
Checkliste Indikatoren zur FE	35%	46%	37%	40%	38%
Solche Massnahmen sind unnötig	0%	0%	6%	0%	1%
Anderes*	4%	0%	0%	2%	2%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%

*Legende: SD = Sozialdienst, SB = Sozialberatungsstelle, RAV = Regionale Arbeitsvermittlungsstelle, PA = Personalabteilung, FE = Früherkennung, * = Prospekte, Infomaterial/Kampagnen, Beratungspraxis*

Tabelle 10: Sensibilisierungsmöglichkeiten, nach Funktion (N=155; Mehrfachantworten möglich)

	Berater/-in	Leitung	Human Resources	Andere	Gesamt
Schulungen	24%	29%	22%	23%	25%
Individuelle interne Weiterbildung	37%	24%	42%	31%	34%
Checkliste Indikatoren zur FE	37%	41%	36%	38%	38%
Solche Massnahmen sind unnötig	0%	2%	0%	8%	1%
Anderes**	2%	4%	0%	0%	2%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%

*Legende: FE = Früherkennung, * = Prospekte, Infomaterial/Kampagnen, Beratungspraxis*